

ANEXO 1
QUESTIONÁRIO

1) Quantos anos você tinha quando teve seu primeiro filho?

- Menos de 10 anos.
- De 10 a 13 anos.
- De 14 a 16 anos.
- De 17 a 20 anos.
- De 21 a 25 anos.

2) Quantos filhos você tem atualmente?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- Mais de 5.

3) Você continua com o mesmo parceiro/a mesma parceira que possuía na época em que engravidou pela primeira vez/teve o seu primeiro filho?

- Sim.
- Não, estou com outro(a).
- Não, estou solteiro(a).
- Não, estou viúvo(a).
- Não, estou divorciado(a).
- Não tinha parceiro(a) fixo naquela época.

4) Você tinha informações suficientes sobre como ocorria a concepção?

- Sim.
- Não.

5) A gravidez do seu primeiro filho foi planejada?

- Sim.

- Não.

6) Você se considerava apto, na época, a exercer a maternidade/a paternidade?

- Sim.
- Não.
- Não sei dizer.

7) Antes de ter o seu filho, conhecia a estratégia do planejamento familiar?

- Não conhecia.
- Já tinha ouvido falar, mas não usufruía dela.
- Sim, eu já tinha realizado consultas que abordassem tal estratégia.

8) Você/sua parceira da época fazia algum uso de método contraceptivo quando a gravidez fora descoberta?

- Sim.
- Não.
- Esporadicamente.

9) Atualmente, você/sua parceira atual faz uso de método contraceptivo?

- Sim.
- Não.
- Esporadicamente.

10) De 0-10, qual o seu grau de satisfação quanto à atual constituição da sua família, sendo 0 nenhuma, e 10 o máximo possível?

- 0.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

11) Você acha que exerce atualmente a maternidade/paternidade com responsabilidade?

- Sim.
- Não.
- Às vezes.

12) Como o planejamento familiar influenciou sua vida?

- Influenciou muito a minha vida.
- Influenciou pouco a minha vida.
- Não influenciou minha vida.